

МЕДИА ТИЛИДА ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИ

Зебо Ёдгорова

ҚарДу, Инглиз тили ўқитиш методикаси
ва амалиёти кафедраси ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7848422>

Аннотация

Оммавий ахборот воситалари замонавий инсон учун уни ўраб турган атрофдаги воқеликда фойдаланиш мумкин бўлган воситачилик потенциалига эга бўлган объектларни кузатишга, алоҳида эмоционал диққат-эътибор ва қатъият билан, медиавий тубсизликка “қулоқ тутиш” ҳамда “синчиклаб қараш” ва унинг мазмунли импульсларини илғаб олишга мажбур қилувчи, деярли диний туйғуни уйғотувчи тотемга айланди. Бу эса махсус ҳиссий концентрация билан кузатишга мажбур қилади. Маълумки, “агар тубсизликка узоқ вақт қаралса, тубсизлик ҳам сизга синчиклаб қарай бошлайди”¹.

Калит сўзлар: медиаматн, модаллик, модаллик категорияси, коммуникатив, лингвокултурологик, аспектлар, медиа тили.

Ҳар бир даврнинг ўзига хос ғоялари ва тамойиллари мавжуд бўлиб, уни концептуал ва услубий жиҳатдан таниб олиш имконини беради. Шубҳасиз, бугунги куннинг ўзига хос белгисига айланган назариялар замонавий инсоннинг асосий ахборий-коммуникатив ресурс бўлмиш оммавий ахборот воситаларини англаш асосида шаклланади.

Бугунги кунда ОАВ инсон ва жамият тарихининг асосий сюжетларини яратган маданиятнинг биринчи қаторига қўйиб ва ҳар сафар унинг у ёки бу энг муҳим параметрларини таъкидлаб, ўзларининг “саҳна ортидаги” маконини қатъий равишда тарк этдилар. Улар асосида медиа мазмуни ва технологик салоҳиятини, уларнинг ижодий амалиётларини шахснинг сифат жиҳатидан янги маданият ва тил воқелигига айлантиришга асосланган медиа лойиҳа ҳисобланади.

Медиа форматидан яратилган маданият ва тил бугунги куннинг ҳақиқатидир.² Э.Л. Вартанова, бу ғоя “ОАВ шахси ... унинг мавжудлиги бевосита воситалаштирилган маълумотни, медиа муҳитини қабул қилиш, истеъмол қилиш ва тушуниш жараёни билан шаклланади ... ҳар бир шахсда бу ғоя турлича амалга оширилади: кимдир кўпроқ медиавийроқ,

¹Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. СПб.: Азбука-классика, 2006. -С.38.

²Полонский А. Медиалект: язык в контексте медийной культуры.
http://www.discourseanalysis.org/ada20_1/st156.shtml

кимдир камроқ. Аммо умуман олганда, ахборотни ишлаб чиқариш, сақлаш, қайта ишлаш ва истеъмол қилиш билан боғлиқ бўлган медиалаштириш жараёни шахсий ва ижтимоий тажрибанинг асосий жиҳатларидан бирига айланаётир”³.

Тил ўзига хос контекст ва вазиятлардаги мулоқот эҳтиёжларидан келиб чиқадиган бир қатор амалиётлар” сифатида ҳам талқин этилиши мумкин⁴. Ҳар бир инсон ўзи улғайган маданиятнинг ташувчиси ҳисобланади. Кундалик ҳаётда у буни пайқамайди. Ҳар бир инсоннинг ўзига хос дунёга қараши, дунё ҳақидаги тасавури бор. Шундай бўлсада, буни англаб етган ёки етмаганлигидан қатъий назар, унинг дунё манзараси ўзининг она тилиси деб биладиган ўша тилда сўзлашувчиларнинг дунёга қараши билан кўп умумийликларга эга. Дунё чексиз турфа хил, лекин биз бунинг фақат кичик бир қисминигина идрок эта оламиз. Бизнинг идрокимиз маданиятимиз, тилимиз, ўзига хос ноёб тажрибамиз, анъаналаримиз, қадриятларимиз, эътиқодларимиз билан филтрланади. “Ҳар биримиз ҳиссий (сенсор) таассуротларимиз ва шахсий ҳаётий тажрибамиз асосида қурилган ўзига хос ноёб воқеликда яшаймиз ва биз ўзимиз идрок қилган нарсамиз - дунё моделимиз асосида ҳаракатланамиз”⁵.

Дунёни индивидуал идрок этишнинг ҳар қандай нюанслари истисно қилинган ҳолда ташқи оламни ҳар томонлама идрок этиш ва унинг умумий манзарасини яратиш жараёнида тил ташувчиси томонидан дунёнинг чинакам адекват глобал ва яхлит қиёфаси яратилади⁶.

Этномаданий ҳамжамиятнинг жамоавий лингвистик-ижодий фаолияти саъй-ҳаракатлари билан оламнинг глобал қиёфаси дунёнинг этник-лингвистик манзарасига айланади: биринчидан, турли этник гуруҳлар очик (таниқ) дунёни интерьерлаштириш ва семиотизациялашнинг турли воситаларидан фойдаланадилар; иккинчидан, уларнинг ҳар бирида аллақачон ривожланган дунёни идрок этиш тизими мавжуд бўлган. Дунёнинг этник манзараси, албатта, вақт

³Вартанова Е.Л. «Человек медийный» – новая ступень эволюции или приложение к гаджету? // Наука и жизнь. 2016. № 7. Режим доступа: <https://www.nkj.ru/open/27523>. Дата доступа: 9 июля 2016 г.

⁴Page R., Barton D., Unger J. W., Zappavigna M. Researching Language and Social Media. London and New York: Routledge, 2014. 202 p.

⁵Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. - с. 8-69, с.27.

⁶Джененко О.В. Куликова Е.Ю. 2, Тинакина В.О.КАРТИНА МИРА – ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА – ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. file:///C:/Users/arxiv.uz/Downloads/kartina-mira-yazykovaya-kartina-mira-etnicheskaya-kartina-mira.pdf.

ўтиши билан ўзгаришларга учрайди, лекин маданият ва дунёқарашнинг ўзига хос хусусияти бўлган ўзаги доимийлигича қолаверади⁷.

“Биз дунёнинг бизни қизиқтирадиган жиҳатларига эътибор берамиз ва бошқаларни эътиборсиз қолдираамиз”⁸.

Дунёнинг лисоний манзараси оламнинг махсус (яъни кимёвий, физик ва б.) манзаралари билан бир қаторда турмаган, балки улардан олдин мавжуд бўлган ва уларни шакллантирган, чунки инсон бирор бир ижтимоий-тарихий, яъни умуминсоний ва умуммиллий тажрибани ўзида мужассам этган қайсидир тил туфайли дунёни ва ўзини англай олишга қодир бўлади. Иккинчиси, яъни умуммиллий тажриба, тилнинг барча миқёсларидаги ўзига хос хусусиятларини белгилаб беради. Тилнинг ўзига хос хусусиятлари боис унинг сўзловчилари онгида дунёнинг маълум лисоний манзараси пайдо бўлади ва одамлар унинг призмаси орқали оламни кўра оладилар.⁹

Дунёнинг публицистик манзараси оламнинг лисоний манзарасининг кўринишларидан биридир. Оламнинг лисоний ҳамда публицистик манзаралари миллий ўзига хосликка эга, аммо улар инсон тафаккурининг умумбашарий қонунларига ҳам бўйсунди, шунинг учун турли тилларда ўхшаш метафорик жараёнлар ва моделларни топиш мумкин¹⁰.

Медиа - бу умумий ҳодиса. Оммавий ахборот воситаларининг умумийлиги инсоннинг ҳаёти ва фаолиятининг барча соҳаларига уларнинг мажбуран татбиқ этилиши билангина эмас, балки инсоннинг уни ўраб турган барча нарсаларни ижодий, прагматик мотивацияланган тарзда идрок этиши билан ҳам белгиланади.

Медиамаатнда гап мазмунини баҳолаш ҳамда модаллик хусусиятларини очиб беришда, гапнинг эмоционал-экспрессивлик мазмунини намоён қилишда аксиологик модалликнинг ўрни беқиёс. Медиада лисоний жараёнлар ижтимоий-психологик жиҳатидан оммани журналист нутқий фаолиятига нисбатан қарашлари ва йўналганлиги муҳим аҳамиятга эгаллиги билан белгиланади.

⁷ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. file:///C:/Users/arxiv.uz/Downloads/kartina-mira-yazykovaya-kartina-mira-etnicheskaya-kartina-mira.pdf.

⁸См: Брутян Г.А. Язык и картина мира. // Научные труды высшей школы. Философские науки. – М., 1973, №1 – с.108-111

⁹ Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. - М., 1976, с. 271

¹⁰Е.А. Уразова. МЕТАФОРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2017. № 4. С. 102–108.

Адабиётлар:

1. Брутян Г.А. Язык и картина мира. // Научные труды высшей школы. Философские науки. – М., 1973, №1 – С.108-111
2. Вартанова Е.Л. «Человек медийный» – новая ступень эволюции или приложение к гаджету? // Наука и жизнь. 2016. № 7.
3. Джененко О.В. Куликова Е.Ю. 2 , Тинакина В.О.КАРТИНА МИРА – ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА – ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА. ЭТНИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА.
4. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. - М., 1976, с. 271
5. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. СПб.: Азбука-классика, 2006. -С.38.
6. Полонский А. Медиалект: язык в контексте медийной культуры. http://www.discourseanalysis.org/ada20_1/st156.shtml
7. Постовалова В.И. Картина мира в жизнедеятельности человека // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. - М.: Наука, 1988. - с. 8-69, с.27.
8. Уразова Е.А. МЕТАФОРА В ПУБЛИЦИСТИКЕ: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ВАРИАНТОВ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА Вестник ТвГУ. Серия "Филология". 2017. № 4. С. 102–108.
9. Page R., Barton D., Unger J. W., Zappavigna M. Researching Language and Social Media. London and New York: Routledge, 2014. 202 p.

